

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн

МАЛОГАБАРИТНАЯ ЦИФРОВАЯ КОМПОНЕНТНАЯ
ФЕРРОЗОНДОВАЯ МАГНИТНАЯ ВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

МЦКФМВС

**Техническое описание и
инструкция по эксплуатации**

1997 г.

1. Назначение.

Малогобаритная цифровая компонентная феррозондовая магнитная вариационная станция (МЦКФМВС), - в дальнейшем - прибор, - является высокочувствительным магнитометром, предназначенным для измерения вариаций **D**-составляющей вектора магнитной индукции (ВМИ) поля Земли, (вариаций составляющих ВМИ: **H, Z, X, Y** или его модуля - **T**), а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для для специальных целей.

Прибор может использоваться на суше в помещениях любого типа и размера, в условиях обсерватории, в полевых условиях и в качестве автономной станции.

Прибор может использоваться в медицине для оценки интенсивности магнитной бури по величине склонения магнитного поля Земли (МПЗ) в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени.

Прибор может использоваться лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям величины и интенсивности магнитной бури.

Прибор может быть использован санэпидемстанциями (СЭС) для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействия на человека на его рабочем месте.

Прибор может быть использован службами воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, на которых безопасность передвижения пассажиров находится в прямой зависимости от физического и психического состояния людей, управляющих транспортом.

Прибор может быть использован индивидуальными пользователями для оценки воздействия магнитной бури на самочувствие, настроение, работоспособность и для определения "неблагоприятных дней".

2. Состав прибора.

МЦКФМВС выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика в виде переносного прибора и состоит из двух основных блоков: блока датчика и блока электроники, которые соединены между собой кабелем длиной 1,5 м. Общий вид прибора показан на *рис.1*. Магниточувствительный датчик (МЧД) размещен в защитном немагнитном кожухе. Основой конструкции блока электроники (БЭ) является корпус, который состоит из двух панелей: передней

и задней, на которых установлены все органы управления прибором и соединительные разъемы. Корпус сверху и снизу закрыт крышками, которые фиксируются винтами. Все электронные схемы прибора собраны на пяти печатных платах, выполненных методом двустороннего печатного монтажа. Взаимосвязи основных функциональных узлов прибора показаны на *рис.2*.

Прибор включает в себя:

- датчик с кабелем, длиной 1,5 м;
- блок электроники (БЭ);
- устройство крепежное датчика (УКД);
- кабель соединительный No.1, для подключения источника питания постоянного тока (сетевого адаптера);
- кабель соединительный No.2, для подключения аналогового регистратора (АР);
- техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Рис.1. Общий вид МЦКФМВС.

Рис. 2. Функциональная схема МЦКФМБС.

3. Основные технические характеристики.

3.1. Прибор имеет пять основных диапазонов измерения вариаций МПЗ (с 1-го по 5-й) и 6 дополнительных поддиапазонов (с 6-го по 11-й), данные о которых представлены в [ПРИЛОЖЕНИИ 1](#).

Величина основных диапазонов:

- 1-й диапазон - 0 ... \pm 20 нТл;
- 2-й диапазон - 0 ... \pm 50 нТл;
- 3-й диапазон - 0 ... \pm 200 нТл;
- 4-й диапазон - 0 ... \pm 1000 нТл;
- 5-й диапазон - 0 ... \pm 6000 нТл.

3.2. Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло для каждого из основных измерительных диапазонов:

- 1-й диапазон - 0,01 нТл;
- 2-й диапазон - 0,025 нТл;
- 3-й диапазон - 0,1 нТл;
- 4-й диапазон - 0,5 нТл;
- 5-й диапазон - 3,0 нТл.

3.3. Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе - 0 ... \pm 2,8 В.

3.4. Напряжение питания от источника постоянного тока в пределах от 3,5 до 6 В. Типовое напряжение питания - 5 В (одна сухая батарея типа 3336Л). Предусмотрена возможность питания от сети переменного тока (напряжением 220 В, 50 Гц) при

помощи стандартного сетевого адаптера со стабилизированным напряжением напряжением 5 В.

3.5. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 0,35 Вт.

3.6. Частотный диапазон измерения вариаций МПЗ в пределах от 0 до 3 Гц.

3.7. Диапазон рабочих температур в пределах от 0 до 40 С.

3.8. Габаритные размеры и масса:

- датчика 90 x 30 x 35 мм (0,2 кг);
- блока электроники 200 x 40 x 125 мм (0,7 кг);
- УКД 60 x 60 x 63 мм (0,2 кг).

4. Органы управления.

4.1. На передней панели БЭ (см. рис.1) расположены:

- переключатель "ВКЛ. ТАБЛО"- "ВКЛ. СИММ", обеспечивающих соответственно включение цифрового табло и индикацию направления на магнитный меридиан (ММ);

- цифровое четырехразрядное табло, на котором измеряемая информация отображается в единицах магнитной индукции - *НТЛ*.

- переключатель "*МАСШТАБ АЗ*", предназначенный для масштабирования аналоговой записи (не используется);

- переключатель "*ДИАПАЗОН*", предназначенный для установки величины измерительного диапазона согласно кода (см. *ПРИЛОЖЕНИЕ 1*);

- переключатель "*КОМПЕНСАЦИЯ*" - "*КАЛИБРОВКА*" (не используется);

- потенциометр "*КОМПЕНСАЦИЯ ПЛАВНО*" (не используется).

4.2. На задней панели БЭ расположены:

- разъем "*ПИТАНИЕ +5 В*", предназначенный для подключения источника питания постоянного тока или сетевого адаптера (средний контакт - "плюс 5 В");

- тумблер "*ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ*";

- разъем "*ДАТЧИК*" (для подключения датчика);

- тумблер "*КОМПЕНСАЦИЯ*" (не используется);

- разъем "*ВЫХОД*" (для подключения к аналоговому самопишущему потенциометру или ко входу системы сбора информации, имеющей аналоговый вход 0 +_ 2,8 В).

5. Подготовка к работе.

5.1. Закрепите датчик при помощи УКД, как показано на рис.3, и подключите кабельный разъем к разъему **"ДАТЧИК"** блока электроники.

5.2. При помощи винта прикрепите УКД с датчиком к какому-нибудь немагнитному предмету (деревянной стене, столу, столбу) в комнате или на улице. При этом необходимо выбрать место подальше от железных масс, электрических сетей, открывающихся дверей, форточек и мест с вибрацией.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. *Необходимо помнить, что проходящие мимо или останавливающиеся автомобили имеют собственное магнитное поле и могут внести искажения в результаты измерений.*
2. *Для магнитометра место лучше выбрать повыше от пола, чтобы случайно не сбить начальную юстировку датчика.*

5.3. Зафиксируйте датчик таким образом, чтобы его верхняя плоскость была примерно параллельна горизонтальной плоскости.

5.4. Установите при помощи переключателя **"ДИАПАЗОН"** измерительный диапазон, равный **0 _+ 1000 нТ**, для чего установите на переключателе код **"0111"** (согласно **ПРИЛОЖЕНИЯ 1**).

5.5. Включите питание магнитометра, для чего установите тумблер **"ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ"** в верхнее положение.

5.6. При использовании для фиксации результатов измерения вариаций магнитного поля аналоговых самопишущих потенциометров, например, типа **Н39, Н390** или других (с нулем посередине шкалы), соедините их вход при помощи специального кабеля (**кабель No.2**) с разъемом **"ВЫХОД"** на блоке электроники. Необходимо помнить, что максимальное напряжение на аналоговом выходе магнитометра лежит в пределах **+_ 3 В**.

5.7. Максимально удалите блок электроники от зафиксированного датчика и закрепите его или установите так, чтобы было удобно наблюдать за фиксируемыми на цифровом табло данными. (Положение блока электроники может быть любое, а минимальное его удаление от датчика должно быть **0,3 м**).

6. Работа с прибором.

6.1. Осуществите юстировку датчика магнитометра, для чего необходимо установить его перпендикулярно плоскости магнитного меридиана (примерно перпендикулярно направлению север-юг) в случае измерения магнитного склонения **D**. При этом необходимо плавно вращать датчик в горизонтальной плоскости до тех

пор, пока на цифровом табло блока электроники не зафиксируется значение "0000" или близкое к нему. Это и есть искомое положение для работы.

6.2. При помощи винтов фиксирующего кольца УКД закрепите более прочно датчик, при этом наблюдайте, чтобы значение поля на цифровом табло лежало в пределах $0 \dots +_{-} 10$ нТл.

6.3. При необходимости работы на более чувствительном диапазоне, необходимо установить переключатель "ДИАПАЗОН" в положение, соответствующее выбранному измерительному диапазону и проделать все операции по юстировке датчика, описанные в п.п. 6.1-6.2, с той лишь разницей, что в этом случае точность установки датчика в плоскости магнитного меридиана должна быть выше, то есть $0 \dots +_{-} 1$ нТл.

6.4. Следует отметить, что при использовании прибора для фиксации неких зон "реперных уровней" для нужд медицины, для пунктов наблюдений, расположенных в низких и средних геомагнитных широтах, существует цифровая зависимость величины интенсивности магнитной бури, которая приводится в таблице:

Таблица .

Номер зоны	Амплитуда вариаций МПЗ, нТл	Характеристика
1	$0 \dots +_{-} 85$	Спокойное поле
2	$86 \dots +_{-} 145$	Слабое возмущение
3	$146 \dots +_{-} 240$	Среднее возмущение
4	$241 \dots +_{-} 360$	Буря
5	$361 \dots +_{-} 600$	Очень большая буря

Пример регистрации процесса протекания магнитной бури при помощи МЦКФМВС и величины некоторых реперных уровней ее амплитуды представлены на рис. 3.

6.5. Следует помнить, что установку и юстировку датчика магнитометра необходимо выполнять в вечернее время суток, когда поле невозмущено (в период от 20 до 24 часов). Амплитуду возмущенности поля в месте установки датчика можно оценить по цифровому табло, после проведения юстировки датчика, в процессе непродолжительного наблюдения и записи цифровой информации с последующим ее анализом. Поле считается возмущенным, если на временной базе в одну-две минуты его амплитуда изменяется более чем на 5-10 нТл.

7. Техническое обслуживание.

7.1. Для магнитометра устанавливается ежедневное и сезонное обслуживание.

7.2. **Ежедневное** обслуживание проводится при систематической эксплуатации магнитометра и включает в себя:

- очистку от пыли и грязи (при работе в полевых условиях) основных блоков магнитометра, которая производится с помощью кисти и слегка увлажненной фланелевой ткани;

- проверку состояния источника питания и контактов его подключения (при обнаружении подтеков на батареях или снижения напряжения ниже допустимого, батареи следует заменить, окисленные контакты подчистить и смазать техническим вазелином).

7.3. **Сезонное** профилактическое обслуживание производится после окончания полевых работ и включает в себя следующие операции:

- очистку и консервацию контактов и разъемов;
- проверку и, при необходимости, ремонт принадлежностей;
- упаковку блоков магнитометра в целлофановые пакеты и укладку их в укладочный ящик.

8. Правила хранения и транспортирования.

8.1. Магнитометр должен храниться в укладочном ящике при температуре от +1 до +40° С. Максимально допустимая относительная влажность воздуха не должна превышать 80% при температуре 25° С. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию и нарушение электрической изоляции.

8.2. Транспортирование магнитометра в транспортной таре может производиться при температуре от минус 50 до +50° С любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Таблица установки величины измерительных диапазонов МЦКФМВС при помощи переключателя "ДИАПАЗОН".

Номер измерительного диапазона	Код переключателя "ДИАПАЗОН"	Величина измерительного диапазона, нТл	Цена единицы счета наименьш. разряда отсчет. устр-ва, нТл
<u>Основные диапазоны:</u>			
1	0000	+ 20	0,01
2	0100	+ 50	0,025
3	1011	+ 200	0,1
4	0111	+ 1000	0,5
5	1111	+ 6000	3,0
<u>Дополнительные диапазоны:</u>			
6	1000	+ 40	0,02
7	0010	+ 60	0,03
8	1110	+ 66	0,033
9	0001	+ 80	0,04
10	1101	+ 120	0,06
11	0011	+ 160	0,08